

HUUDLARNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH**INCREASING THE EFFICIENCY OF FOREIGN INVESTMENTS IN THE DEVELOPMENT OF THE REGIONS****¹Hoshimov Jahongir
Ravshanbek o'g'li**¹TDIU, PhD., “Baholash ishi va investitsiyalar” kafedrasida dotsenti**Annotatsiya
Annotation**

Uzb - Maqolada hududlarni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarning mazmuni va mohiyati, xorijiy investitsiyalarga oid xorijiy va mahalliy iqtisodchi olimlar ta'rifi keltirilgan. Shumigdek, xorijiy investitsiyalarning samaradorligini oshirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Eng - The article presents the content and essence of foreign investments in the development of regions, the definition of foreign and domestic economists regarding foreign investments. In addition, proposals and recommendations are formulated to increase the effectiveness of foreign investments.

**Kalit so'zlar:
Keywords:**

❖ *xorijiy investitsiya, to'g'ridan - to'g'ri xorijiy investitsiya, YaIM, xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalar.*
❖ *foreign investment, foreign direct investment, GDP, enterprise with foreign investment.*

Kirish.

Mamlakatlar milliy iqtisodiyotini tashkil etish va davr talabiga hamohang rivojlantirishda har bir iqtisodiy kategoriya o'ziga xos vazifalarni bajaradi. Iqtisodiy kategoriyalar tarkibi xilma-xil va rang-barangdir, lekin ularning har biri milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda o'ziga xos xususiyatga ega. Shu maqsadda biz xorijiy investitsiyalar samaradorligini hududlar kesmida ko'rib chiqamiz.

Yangi O'zbekistonni barpo etish jarayonida mamlakatimizda barqaror iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlash, hududlarni faol ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarga muhim moliyaviy vosita sifatida qaralmoqda. Darhaqiqat, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2020-yil 28-dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasida “...iqtisodiy o'sishga,

avvalo, raqobatdosh sanoat zanjirlarini yaratish hamda bunday loyihalarga investitsiyalarni ko'paytirish orqali erishiladi” deb ta'kidlangan [1].

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

Xorijiy investitsiyalarning mazmun-mohiyati iqtisodiy adabiyotlarda turlicha talqin qilinayotganini ta'kidlab o'tish lozim.

Xorijiy investitsiyalar aktivlar egasining to'liq yoki qisman nazorati ostida moddiy boylik yaratish maqsadida foydalanish uchun moddiy va nomoddiy boyliklarni bir mamlakatdan boshqasiga o'tkazilishini anglatadi [2].

Xorijiy investitsiyalar - chet ellik investorlar tomonidan foyda olish maqsadida tadbirkorlik faoliyati obyektlariga joylashtiriladigan pul qiymatidagi mulkiy va nomulkiy huquqlari hisoblanadi [3].

J.R.Hoshimov tadqiqotida xorijiy investitsiyalarga quyidagicha ta’rif bergan, subyektlar tomonidan nisbatan yuqori darajada foyda olish maqsadida bir mamlakat hududidan mutloq boshqa mamlakat hududiga muayyan muddatga joylashtiriladigan turli ko’rinishdagi boyliklarga xorijiy investitsiyalar deyiladi [4].

F.U.Umarov tadqiqotlarida iqtisodiyotning tegishli tarmoq va sohalariga xorijiy investitsiya jalb qilish ko’lamini kengaytirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va o’ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi [5].

Tadqiqot metodologiyasi.

Maqolada ishidagi muammoni o’rganish uchun tizimli tahlil, ilmiy mushohada, analiz va sintez, induksiya va deduksiya, statistik ma’lumotlarni guruhlash, solishtirma tahlil

ilmiy abstraksiyalash usullaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Mamlakat va hududlarning investitsion jozibadorligini belgilovchi muhim ko’rsatkichlardan biri hududning investitsion salohiyatidir. Iqtisodiyotning rivojlanishi va shakllanishida investitsion salohiyatga e’tibor qaratish maqsadga muvofiq bo’lib, bu orqali har qanday investor o’z imkoniyatini belgilashi bilan bir qatorda sarmoyasining kafolatlanganlik darajasini ham aniqlashi mumkin bo’ladi.

Hududlarni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarning samaradorligini oshirish bo’icha biz Samarqand viloyatini tanlab oldik va viloyatga jalb qilingan xorijiy investitsiyalar oqimini yillar kesimida tahlil qilamiz (1-jadval).

1-jadval

2018-2022-yillarda Samarqand viloyatiga jalb etilgan xorijiy investitsiyalar hajmi, mln. AQSH dollari [6]

№	Hudud nomi	Yillar					2022-yilda 2018-yilga nisbatan o’zgarishi, foizda	2022-yilda jamiga nisbatan o’zgarishi, foizda
		2018	2019	2020	2021	2022		
	Samarqand viloyati	186,3	192,0	214,1	225,7	228,7		
Shu jumladan, tuman va shaharlar kesmida								
1	Samarqand sh.	49,2	49,8	53,6	70,94	47,60	96,7	20,8
2	Kattaqo’rg’on sh.	5,8	6,1	7,9	4,26	10,02	172,8	4,4
3	Bulung’ur	5,1	5,5	6,5	3,23	10,75	210,8	4,7
4	Jomboy	9,3	9,2	10,6	25,99	13,63	146,6	6,0
5	Ishtixon	3,9	4,1	4,4	5,13	7,92	203,1	3,5
6	Kattaqo’rg’on	10,5	10,9	12,5	3,00	8,15	77,6	3,6
7	Qo’shrabot	0,7	1,4	0,8	3,26	2,90	414,3	1,3
8	Narpay	0,9	1,3	1,0	6,11	6,51	723,3	2,8
9	Nurobod	12,8	13,6	23,2	9,43	15,54	121,4	6,8
10	Oqdaryo	7,3	7,5	8,6	23,86	3,72	51,0	1,6
11	Payariq	3,3	3,8	3,6	5,28	0,94	28,5	0,4
12	Pastdarg’om	6,3	6,6	7,3	4,63	5,23	83,0	2,3
13	Paxtachi	2,9	3,1	2,2	9,14	14,18	489,0	6,2
14	Samarqand	23,8	24,7	25,8	28,01	29,22	122,8	12,8
15	Tayloq	8,8	8,5	8,7	8,42	28,13	319,7	12,3
16	Urgut	35,7	35,9	37,3	15,07	24,27	68,0	10,6

2018-2022-yillarda Samarqand viloyati iqtisodiyotiga jalb etilgan xorijiy investitsiyalar hajmining o’zgarishidan shuni ko’rish mumkinki, 2018-yilda viloyat iqtisodiyotiga 186,3 mln. AQSH dollarlik xorijiy investitsiyalar jalb etilgan bo’lsa, ushbu ko’rsatkich o’tgan

yillar davomida doimiy o’sib borgan. Jumladan, 2022-yilda ushbu ko’rsatkich 2018-yilga nisbatan 122,7 foizga o’sib, 228,7 mln. AQSH dollarni tashkil etgan. Shuningdek, viloyatning bir qancha tuman va shaharlari investitsion faol ekanligini ko’rish mumkin.

Xususan, viloyatning investitsion faol tumanlariga Samarqand shahri, Samarqand, Tayloq va Urgut tumanlarini kiritish o‘rinlidir. 2022-yilda Samarqand shahri viloyat iqtisodiyotiga jalb etilgan jami xorijiy investitsiyalar hajmida 20,8 foiz, Samarqand tumani 12,8 foiz, Tayloq tumani 12,3 foiz, Urgut tumani 10,6 foiz ulushni tashkil etgan. Bu orqali mazkur hududlarning investitsion faolligida hududlarda joylashgan maxsus iqtisodiy

zonalarining ahamiyati salmoqli ekanligidan dalolat beradi.

Hududlarda to‘g‘ridan - to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish uchun qator yo‘nalishlardagi ustunliklar ta‘minlanishi va investorning diqqatini jalb qilish lozim. Shu sababli hududning xorijiy investorlar uchun jozibadorligini ta‘minlashga xizmat qiluvchi qo‘shimcha omillarni 1-rasmda keltirib o‘tamiz.

1-rasm. Hududlarga to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni joylashtirishga ta‘sir qiluvchi omillar [7]

Keltirib o‘tilgan omillar bo‘yicha hududlar kesimida statistik ma‘lumotlarni shakllantirish va har bir ko‘rsatkich bo‘yicha hududning o‘rnini belgilab olgan holda to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda qaysi yo‘nalishda muammolar mavjudligini aniqlash va bu yo‘nalishda qarorlarini qabul qilish imkoniyatini yaratib beradi.

Hududlarga xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qator muammolar yuzaga kelmoqda. Hududlarda qulay investitsiya muhiti yaratilmaganligi, xususan, raqobat muhiti, xususiy mulk daxlsizligi, moliya bozorlari, ishlab chiqarish va bozor infratuzilmasida tizimli muammolarning mavjudligi sababli hududlarga xorijiy investitsiyalar jalb qilish tendensiyasi yildan-yilga pasayib bormoqda. Bundan tashqari, eksport salohiyati yuqori bo‘lgan - mashinasozlik, elektrotexnika, metallurgiya, kimyo va farmatsevtika tarmoqlarida asosiy kapitalni shakllantirish uchun to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy

investitsiyalarning darajasi pastligicha qolmoqda.

Shuningdek, to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarning yuqori texnologiyali va inson kapitaliga faol yo‘naltirilmasligi mamlakatda yuqori darajadagi inklyuziv o‘shishga erishish va kambag‘allik darajasini qisqartirish kabi maqsadlarga erishishga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Investitsiya muhitini yaxshilash sohasida asosiy qadam xususiy va to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish bo‘yicha shart-sharoitlar yaratishga qaratilgan sa‘y-harakatlar orqali to‘liq va samarali institutsional asosni shakllantirish lozim.

Xulosa va takliflar.

Hududlarni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb qilish hajmining pasayib borayotganligi xorijiy investorlarni hudud to‘g‘risidagi batafsil ma‘lumotlar bilan ta‘minlanmasligi bilan bog‘liq. Ushbu muamoni bartaraf etish maqsadida xorijiy investorlarni

to'laqonli ravishda axborot (investitsiya loyihalari va biznes takliflar bazasi, hududiy matbuot nashrlari, iqtisodiy tahlil, xom-ashyo va mehnat salohiyati to'g'risida ma'lumotlar) bilan ta'minlash uchun har bir hudud bo'yicha «Viloyat investitsiya salohiyati» veb-portalini tashkil etish lozim.

Ya'na bir jihatni aytib o'tadigan bo'lsak, tadbirkorlarning biznes-ko'nikmalari, shu jumladan, investitsiya loyihalari bilan ishlash tajribasi va huquqiy bilimlarining yetarli darajada emasligi hududlarda konsalting, marketing va yuridik xizmat ko'rsatuvchi markazlar tashkil etish va faoliyatini takomillashtirilmaganligidan dalolat beradi.

Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish orqali hududlar investitsion jozibadorlikni oshirishda quyidagi yo'nalishlarga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiqdir:

– xorijiy investorlarni mamlakatning iqtisodiy-investitsion salohiyati, biznes yuritish uchun yaratigan shart-sharoitlar va huquqiy kafolatlar to'g'risida keng xabardor qilish maqsadida xalqaro anjumanlar va investitsion forumlar tashkil etishni jadallashtirish, bu borada videolavhalar tayyorlash;

– qo'shma korxonalar ustav fondidagi xorijiy investitsiyalar ulushining eng kam miqdorini hamda ushbu turdagi korxonalar ustav fondining eng kam miqdorini kamaytirish;

– maxsus iqtisodiy zonalarni tashkil etish jarayonlarini yanada jadallashtirish, ushbu zonalarga yirik strategik investorlarni jalb qilish;

– O'zbekistonning xalqaro reyting va indekslardagi o'rnini mustahkamlash;

– chet ellik investorlarga investitsion obyektlarni taqdim etishning samarali tizimini yaratish (axborot bilan ta'minlash, reklama, hukumat va biznes vakillarining qo'shma uchrashuvlari, ishlab chiqarish infratuzilmasi ta'minoti va .k.);

– yirik sanoat sohasidagi xo'jalik yurituvchi subyektlar, tijorat banklari kabi tashkilotlar ustav kapitallaridagi davlat aksiyalarini chet ellik salohiyatli investorga sotish;

– davlat-xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirishga chet ellik investorlarni jalb qilish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 28-dekabrda Oliy Majlisga murojaatnomasi //Xalq so'zi. 2020-yil 29-dekabr.

2. *Международное право об иностранных инвестициях | Высшее образование в Кембридже (cambridge.org).*

3. Семочкина М. А. *Инвестиционная деятельность с участием иностранных инвесторов в Российской Федерации (правовой аспект).* Дисс. на соиск. уч. ст. канд. юрид. наук. – М.: МГУ. – С. 152.

4. J.R.Hoshimov. *Milliy iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishni rivojlantirish yo'nalishlari bo'yicha Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (Doctor of Philosophy) dissertatsiyasi Avtoreferati.* – T.: TMI, 2022. – 14 b.

5. Umarov F.U. *Innovatsion-investitsiya faol tadbirkorlikning muhim omili. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 1, yanvar-fevral, 2018-yil*

6. Samarqand viloyati Investitsiyalar va tashqi savdo boshqarmasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

7. Z.T.Raximov. *Hududlar iqtisodiyotini rivojlantirishda xorijiy investitsiyalardan samarali foydalanishning ekonometrik modellari bo'yicha Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (Doctor of Philosophy) dissertatsiyasi Avtoreferati.* – T.: TMI, 2022. – 15 b.